

POLÍTICA DE COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UM FOMENTO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14834314

Solange Lopes dos Santos¹

^{1,2} Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

sollopes48inacia@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8313880153514619>

Ana Beatriz Oliveira da Silva²

annabeatriz.oliveiraa09@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9792715068959036>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: Políticas públicas são um conjunto de ações, diretrizes e programas criados pelo governo para atender às necessidades da sociedade, com o objetivo de garantir o bem-estar dos cidadãos por meio da efetivação de seus direitos. Nesse contexto, a Lei nº 12.711/2012 estabelece diretrizes legais que orientam a implementação das cotas no ensino superior, criando reservas de para estudantes oriundos de escolas públicas, incluindo as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Por essa razão, a referida lei se configura como uma política pública voltada para a promoção da educação inclusiva, funcionando como um instrumento para assegurar o acesso à formação universitária a todos os discentes, independentemente de suas características, necessidades, habilidades ou diferenças. **Objetivo:** O presente trabalho objetiva demonstrar que a política de cotas para pessoas com deficiência atua como um impulsionador da educação inclusiva no contexto do ensino superior. **Metodologia:** A pesquisa adota uma abordagem de natureza básica e exploratória, com base em um estudo bibliográfico de trabalhos científicos e da Lei nº 12.711/2012, com foco na análise dos aspectos relacionados às cotas para pessoas com deficiência e sua relação com a educação inclusiva. **Resultados Parciais:** A lei supracitada, em seu art. 3º, determina que as instituições federais de ensino superior vinculadas ao Ministério da Educação devem reservar, em cada processo seletivo, no mínimo 50% das vagas de cada curso e turno para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou comunitárias conveniadas que atendem à educação do campo. Dentro dessa reserva, há um mínimo de vagas que deverão ser preenchidas por pessoas com deficiência. Nesse ínterim, a criação das cotas foi uma política pública decisiva para a formação de um espaço educacional mais diverso e representativo, impulsionando, assim, a reflexão crítica sobre a promoção de um ensino mais igualitário. Entretanto, a implementação dessas políticas ainda enfrenta barreiras como a resistência de pessoas conservadores, a necessidade de adequação dos espaços acadêmicos para acolher a diversidade de estudantes e o desenvolvimento de práticas pedagógicas. **Conclusão:** Destarte, embora a política de cotas seja fundamental para a democratização da educação, promovendo a igualdade de oportunidades e a inclusão, ainda é preciso superar limitações sociais. O Governo deve continuar investindo em políticas públicas que assegurem os recursos necessários para uma educação integral.

Palavras-chave: Cotas; Educação inclusiva; Pessoas com deficiência; Políticas públicas.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos ao Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras no SUS, que, por meio do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, viabilizou o estudo da temática e financiamento da pesquisa.